

YOSH MUAY TAYCHILARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK YONDOSHUV USULLARI

Nizamova Shahnoza Ravshanovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar

E-mail: nizamova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh muay taychilarni tayyorlashda psixologik yondoshuv usullari, ularda kechadigan individual psixologik holatlar va uni psixokorreksiyalash, sportchilarda mashg'ulot vazifalarining muvaffaqiyatli hal qilinishi hamda musobaqalarda ishtirok etishini ta'minlovchi psixologik faoliyatlar, jarayonlar, shaxsiy holat va xususiyatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan psixologik - pedagogik talablari o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *Umumiy psixologik tayyorgarlik, maxsus psixologik tayyorgarlik, mashg'ulotlar jarayoni, musobaqa oldi jarayoni, musobaqa jarayoni, musobaqadan so'ngi jarayonlar.*

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ БОЙЦОВ МУАЙ-ТАЙ

Низамова Шахноза Равшановна

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Ташкентская область, г. Чирчик

E-mail: nizamova@gmail.com

Аннотация: Целью данной статьи является исследование методов психологического подхода в подготовке юных бойцов муай-тай, индивидуальных психологических состояний, возникающих у них, и их психокоррекции, психологических мероприятий, процессов, обеспечивающих успешное решение тренировочных задач и участие в соревнованиях, психолого-педагогических требований, направленных на формирование личностных состояний и качеств.

Ключевые слова: *общая психологическая подготовка, специальная психологическая подготовка, тренировочный процесс, предсоревновательный процесс, соревновательный процесс, постсоревновательный процесс.*

METHODS OF PSYCHOLOGICAL APPROACH IN TRAINING YOUNG MUAY THAI FIGHTER

Nizamova Shahnoza Ravshanovna

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Tashkent region, Chirchik city

E-mail: nizamova@gmail.com

Annotation: This article aims to study the methods of psychological approach in training young Muay Thai fighters, individual psychological states occurring in them and their psychocorrection, psychological activities, processes that ensure the successful solution of training tasks and participation in competitions, psychological and pedagogical requirements aimed at the formation of personal states and characteristics.

Keywords: *General psychological preparation, special psychological preparation, training process, pre-competition process, competition process, post-competition processes.*

Kirish. So‘ngi yillarda sportchi yoshlarimizning sport sohasida jahonning eng nufuzli musobaqalarida erishayotgan yutuqlari mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan qator farmon va qarorlar ijrosi natijasidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PF-5924-son «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 13 fevraldagi PQ-3031-son «2019-2023 yillar davrida, «Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlarini ijrosini ta‘minlash hamda boshqa me‘yoriy-xuquqiy hujjatlarda belgilangan strategik vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya muayan darajada xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida sportchilarni shug‘ullanishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar yaratish, bunda trener-o‘qituvchilarning sport turi bo‘yicha psixologik nazariy va amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirib borish lozimligini belgilab beradi.

Tadqiqot maqsadi. Yosh muay taychilarni tayyorlashda psixologik yondoshuv usullarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi - Yosh muay taychilarni tayyorlashda ularda kechadigan individual psixologik holatlar va uni psixokorreksiyalash.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy – uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va ularni umumlashmasi, anketa so‘rovini nazariy tahlil.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Psixologik tayyorgarlik deganda, sportchilarda mashg‘ulot vazifalarining muvaffaqiyatli hal qilinishi hamda musobaqalarda ishtirok etishini ta‘minlovchi psixologik faoliyatlar, jarayonlar, shaxsiy holat va xususiyatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan psixologik - pedagogik tadbirlar hamda sportchilarning hayotiy faoliyatiga muvofiq shart-sharoitlar tushuniladi.

Yosh muay taychilarni psixologik tayyorlashda sport murabbiysi ta‘sir ko‘rsatishi lozim bo‘lgan ob‘ektning o‘ziga xos jihatlarini hisobga olgan holda sportga xos didaktika prinsiplariga tayanadi. Uning tarkibiga quyidagilar kiradi: onglilik prinsipi; faollik prinsipi; har tomonlamalik prinsipi; izchilik prinsipi; takroriylik prinsipi.

Onglilik prinsipi: Sport tayyorgarlik mashg‘ulotlarida ishtirok etuvchilar psixologik tayyorgarlikning sportda erishiladigan muvaffaqiyatlarda tutadigan muhim o‘rnini anglashi, ularning psixologik bilimlardan xabardor bo‘lishlari, o‘z-o‘zlarini har tomonlama tahlil qila bilishlari, psixologik sifatlarni o‘z-o‘zini tarbiyalash orqali o‘stirish, ularni nazorat qila bilish, sportda mukammallikka erishmoq uchun doimiy ravishda turli qiyinchiliklar va to‘siqlarni yengib o‘tishga duch kelishni to‘g‘ri tushunishlarini belgilaydi. Onglilik prinsipi sportchi va sport murabbiysi tomonidan muayyan sport turiga xos bo‘lgan psixogrammani, sportchining o‘ziga xos psixologik jihatlarini izchil ravishda tahlil qilib borishni, uning psixologik tavsifnomasini doimiy tarzda tuzatib borishni, psixologik tayyorgarlik rejasini muhokama qilishni ko‘zda tutadi.

Faollik prinsipi: Sportdagi psixologik tayyorgarlik samarasi bevosita sportchi tomonidan tavsiya etilgan vositalarni, ya‘ni mashqlarni mustaqil bajarishdagi faollikka bog‘liqdir. Zero, faqat shu yo‘l bilangina sportchining psixologik jihatdan

rivojlanishidagi muayyan yutuqlarga erishish mumkin. Mazkur yutuqlar, agar sportchining faolligi undagi tashabbuskorlik bilan qo'shilsa, yanada sezilarli bo'lishi shubhasiz.

Har tomonlamalik prinsipi quyidagilardan iborat:

1. Sport faoliyatini ishonchli va mukammal ravishda bajarish uchun zarur bo'lgan barcha psixologik jihatlar psixologik-pedagogik ta'sir doirasiga qamrab olinishi lozim. Bunga sportchining shaxs hossalari, psixik, psixomotor jarayonlari va psixik holatlari ham kiradi.

2. Psixologik tayyorgarlik, sportchini tayyorlashning boshqa barcha tomonlari, ya'ni jismoniy, texnik, taktik tayyorgarlik-lari bilan chambarchas bog'liq ravishda amalga oshirilgandagina samarali bo'ladi.

Izchillik prinsipi: Psixologik tayyorgarlik vositalarining natijasi agar ularning ta'siriga oid bo'lgan muayyan tizim asosida qo'llanilgandagina istalgan darajadagi natijani beradi. Psixologik yuklamalar tizimi tayyorgarlik mashqlari jarayonining mohiyatidan kelib chiqishi va o'zaro bog'liq, biri-birini taqozo etuvchi ta'sirlarni ifodalashi lozim, shundagina asab psixologik barqarorlikning kutilgan darajasini shakllantirishi mumkin.

Takroriylik prinsipi: Psixologik tayyorgarlikning qo'llanilayotgan vositalari ular doimiy ravishda takrorlanib turgandagina o'z maqsadiga erishadi. Rejalashtirilgan, ko'p bora takrorlanadigan, oldindan shakllantirilgan psixologik ta'sirlar sportchi ijtimoiy xatti-harakatlar faoliyatining barqaror obrazini yaratish imkoniyatini beradi. Qizg'in ish jarayonida bu obraz odatda, aniqlashtirilmasdan qoladi.

Psixologik tayyorgarlikni umumiy va maxsus turlarga bo'lish maqsadga muvofiq: Umumiy psixologik tayyorgarlik - sportchilarda aynan o'zlari tanlagan sport turi bilan muvaffaqiyatli shug'ullanish uchun zarur bo'lgan psixik faoliyatlar va sifatlarni rivojlantirish hamda takomillashtirishga yo'naltiriladi. Tayyorgarlikning bu turida sportchining hissiy barqarorligini ta'minlash, psixologik va jismoniy zo'riqlashlarni bartaraf etish, uyqu rejimini ixtiyoriy tarzda boshqarish, psixik holatlarni faol ravishda tartibga solish yo'llarini o'rganishni nazarda tutadi. Umumiy psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlar jarayonida amalga oshiriladi. U texnik, taktik tayyorgarlik bilan bir paytda o'tkaziladi. Lekin sport faoliyatidan tashqari vaqtda ham sportchini o'zi mustaqil ravishda shaxsiy holatlari va xususiyatlarini takomillashtirish ham mumkin.

Maxsus psixologik tayyorgarlik asosan sportchida muayyan musobaqada qatnashishga psixologik tayyorgarlikni shakllantirishga qaratiladi. Musobaqalarga psixologik tayyorgarlik sportchini o'z kuchiga ishonchida, belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida oxirigacha kurashishga intilishda, hissiy qo'zg'alishning optimal darajasida, har xil noqulay tashqi va ichki ta'sirotlarga nisbatan yuksak darajadagi barqarorlikda, sport kurashining o'zgaruvchan sharoitlarida shuningdek, xatti-harakatlari, ehtirolari, hulq-atvorini ixtiyoriy holda boshqara olish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Psixologik tayyorgarlikning tarkibiy qismlari: texnika va taktikani egallashga yordam beradigan psixik sifatlar hamda jarayonlarni o'z ichiga oladi. Texnikani egallash va harakat faoliyatlarini boshqarishga ko'maklashuvchi jarayon va sifatlar qatoriga, xususan, harakatlarning turli o'lchamlarini nazorat qilib turishga imkon yaratuvchi nozik rivojlangan mushak sezgilari, vaqt, ma'sofa hissi, makonda mo'ljal olish

qobiliyati, diqqatning yuksak rivojlangan sifatlari, mukammal ideomotorika, tezkor xotira, oddiy va murakkab reaksiyalar kiradi. Psixologik tayyorgarlik pedagogik jarayon bo'lib, sportchini ahloqiy, irodaviy sifatini etuk sportchi shaxsi sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan jismoniy sifatini rivojlanishi va irodaviy hususiyati harakterini tarbiyalashda namoyon bo'ladi.

Sportchilarni psixologik tayyorlashda to'rtta jarayonlarni o'zaro bog'liq holda nazorat qilish lozim: 1. Mashg'ulotlar jarayoni; 2. Musobaqa oldi jarayoni; 3. Musobaqa jarayoni; 4. Musobaqadan so'ngi jarayonlar muhim sanaladi.

Bu jarayonlar sportchilarda turlicha psixologik holatlarda bo'lishni ko'rsatib berishi mumkin, ba'zi sportchilar mashg'ulotlar jarayonida ortiqcha hayajonga berilmasdan o'zini nazorat qila olishi va boshqara olishi mumkin. Ammo musobaqalarda xayajonga berilishi o'zini nazorat qilaolmasligi mumkin. Bu holatlar psixologik holat bo'lib har bir sportchida ko'zatilishi mumkin. Chunki musobaqada o'zgacha hayajon bo'lishi tabiiy holdir.

Musobaqa oldi sportchi raqib bilan to'qnash bo'lishi va u haqida to'plangan ma'lumot va axborotlar unda dominant (yuqori) ya'ni miyada yuqori xajm egallashi natijasida hayajonlanish kuzatilishi mumkin. Muay tayda psixologik tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi. Muay tay jismoniy kuch talab etuvchi Olimpiada o'yinlarining sport turi sanaladi va muay taychi ringda nafaqat ko'p kuch sarflaydi, balki raqib tomonidan ijro etiladigan asab buzar xarakterlar muay taychini chalg'itishi mumkin, shuning uchun ham psixologik tayyorgarlikka ehtiyoj seziladi. Yosh muay taychilarda umumiy psixologik tayyorlashda trener- o'qituvchilar qo'yidagi tavsiyalarga amal qilishlari maqsadga muvofiq sanaladi:

1. Mashhur muay taychilar ishtirokida sport tadbirlarini, davra suhbatlarini o'tkazish, yoshlar va barcha xohlovchilar uchun master-klass mashg'ulotlari va dastxat-sessiyalarni tashkil etish

2. Iqtidorli sportchilarni aniqlash uchun muay tay bo'yicha tuman miqyosida musobaqalar o'tkazilishini tahlil qilishni va monitoring olib borishni joriy etish.

Psixologik jixatdan o'zini tiklash usullarini o'zlashtirish (masalan, relaksatsiya); Trener-o'qituvchi yosh muay taychi uchun andaza sanaladi va shuning uchun murabbiylar har qanday joy va vaziyatda o'zini munosib tutishi lozim; Mashg'ulotlarni olib borish uchun kerakli do'stona muhitni yaratish va psixolog xizmatidan samarali foydalanish; Musobaqalar va mashqlarning darajasini bosqichma bosqich oshirib, yosh muay taychilarga yangi qiyinchiliklar yaratish; Mashg'ulot xajmi muay taychining tayyorgarlik darajasi va ish xajmiga moslashish holatiga mos bo'lishini taminlash; Mashg'ulot va ish xajmini muay taychi bilan muhokama qilish;

Asosiy musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish uchun avval kichik musobaqalarda ishtirokini ta'minlab borish; Ijro mahorati muay taychi bilan muhokama qilinganda muay taychining yutuqlarini maqtash, lekin mashg'ulot va musobaqa natijalari bo'yicha muay taychiga etarli darajada ma'lumot berish lozim; Tanqid qilgandan ko'ra muay taychiga zaif tomonlarini bartaraf etishni o'rgatish; Kichik turnir va musobaqalardagi ishtirok nafaqat g'alaba qozonib o'zida ishonchni va ijobiy psixologik holatni shakllantirish, balki o'rganilgan taktikalarni amalda qo'llash va tajriba to'plash uchun ham muhim ahamiyatga egaligiga urg'u berish lozimdir.

Trener-o'qituvchining musobaqa oldi yosh muay taychilarni psixologik tayyorgarligida qo'yidagilarga alohida e'tibor qarashishi maqsadga muvofiq:

Yosh muay taychlarni musobaqadagi muhit ya'ni jang maydonidagi yoritish tizimi, tomoshabinlar ommasini, raqiblar va boshqa narsalardan xabardor qilish; Yosh muay taychlarni musobaqalardagi kutilmagan vaziyatlarni engib o'tishga o'rgatish va buning uchun "agar...vaziyat sodir bo'lsa" degan taktika bilan mashg'ulot olib borish.

Agar muay taychiga omma haqoratli tovush bilan qichqirishni boshlasa o'zini yuqotmaslik, o'zini qo'lga olabilish; Agar bo'lajak jangda muay taychiga kuchli raqib duch kelsa, raqibni xar tomonlama o'rganish va shunga qarshi usullarni ishlab chiqish; Musobaqadan so'ng psixologik holatni tiklash mashg'ulotlar ya'ni autogen mashqlarni o'tkazish muhim sanaladi.

Xulosa: Yosh muay taychilarni psixologik tayyorlash va mahoratli sportchilarni yetishtirish, tegishli malaka va ko'nikmalarni hosil qilish, ularning hissiy-irodaviy sifatlarini rivojlantirish, sportga bo'lgan qiziqishlarini o'stirish, sportchilarda g'alabaga intiluvchanlik, epchilik, o'zini tuta bilishlik va chidamlilik kabi xarakter xislatlarini tarbiyalash uslublari ishlab chiqilmoqda.

Ilmiy va amaliy tajribalarimiz natijalariga hamda mavjud nazariy va uslubiy adabiyotlarga asoslanib, sportchining startdan oldingi ruhiy tayyorgarlik holati uning oldingi musobaqalarda erishgan muvaffaqiyatlariga bog'liq bo'lishi, sportchining musobaqalarda ko'rsatgan quyi natijalari esa nafaqat ularning jismoniy, texnik yoki taktik tayyorgarligiga, balki musobaqadan oldingi ruhiy tayyorgarlik holatiga ham bog'liq ekanligini ko'rsatib berishga harakat qildik.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Y. Masharipov - Sport psixologiyasi. O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2010. 5-bet.

2. Г.Д. Горбунов Мотивация спортсмена в тренировочном процессе // Практические занятия по психологии. Учебное пособие для институтов физической культуры. – М., 1989.

3. С.Т. Аслаев, Э.Ш. Шаяхметова, Э.Р. Румянцева. Динамика сенсомоторногореагирования и чувства времени в процессе адаптации боксеров к тренировочным нагрузкам. Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. №1 87с.

4. J.A. Pulatov Sportchilarni psixologik tayyorlasht. [Matn]: O'quv qo'llanma. Toshkent: "Umid Design", 2021. – 135 b